

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

<https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Jahon, turli mafkuraviy o'zgarishlar bilan yuzlashayotgan bir davrda milliy o'zlik, milliy qadriyat va milliy madaniyat sohasida sodir bo'layotgan fundamental o'zgarishlar barcha mamlakatlarni, shu jumladan O'zbekistonni ham qamrab olmoqda. Xususan, umuminsoniy taraqqiyot tendentsiyalari ta'sirida jahon hamjamiyatiga shiddat bilan qo'shilayotgan O'zbekiston, jamiyatining barcha sohalarida bu voqea, hodisalar yangicha aks etadi. Ayni paytda turli millat vakillarining tafakkur tarzi, qadriyatlari tizimi, ong va faoliyat normalari o'zgarimoqda. Asrlar davomida shakllangan milliy mentalitet yangicha elementlar, xususiyatlar bilan boyimoqda.

Jumladan, yurtimizda ham yosh avlodning hayotga qat'iy e'tiqod va qarashlarini shakllantirishdan mentalitetimiz, milliy o'zligimiz hamda qadriyatlarimizga yot bo'lgan zararli ta'sir va oqimlarga qarshi tura oladigan milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor berilmoqda.

Albatta, bu kabi milliy o'zlik, an'ana va qadriyatlarni ulug'lovchi shaxs, rahbarlarni tayyorlash va tarbiyalash vazifalarini kun tartibiga qo'yilgan ekan, bu borada o'tmish ajododlarning o'lmas merosi dastur amal bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Алфред Луис Крёбер. Природа культуры. – М.: 2004, РОССПЭН. 1006 с.
2. Ставиский Б.Я. Искусство Средней Азии. Древний период. – М.: Искусство, 1974. - С. 64-66.
3. Фёдоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. – М.: Директ-медиа, 2013.-С. 147.
4. www. http: ООН: Глобальная неделя медийной и информационной грамотности.
5. Каххарова М.М. Духовно-нравственное сознание личности и его роль в построении гражданского общества. Ученый XXI века. 2017. 5-2/30. – С. 176 -179.
6. Каххарова М.М., Холмирзаев Х.Д. Философское и психо-эстетическое познание цвета. Новый университет. 2014. 2/(35). – С. 49.-52.
7. Yusupova E. F. Holmirzaev H. D. Marriage and a socio-philosophical analysis of the problems leading to divorce in Uzbekistan. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29 No. 8s (2020): 8s. php/IJAST/article/view/10830. – С. 831-837.
8. Holmirzaev Xayitboy D. Halimmetova Rohatoy D. Unread pages of the life story of uzbeks abroad. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. Vol. 10 No. 3 (2022): GIIRJ.SJIF/impact Factor:7.472. 543-548.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975668>

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Ахмедова Феруза
(PhD), доцент кафедры Социологии
Национальный университет Узбекистана

Назарова Раъно
Студентка 4-го курса направление «Социология»,
Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Данная статья посвящена многоаспектному освещению понятия «толерантность»: от содержания до подходов к проявлению принципов в мире. Показана неоднозначность теоретических трактовок данного понятия, усложняющих применение толерантной позиции в социокультурной практике, а также приводящих к крайней радикальной ее реализации в современных западных странах.

Ключевые слова: молодежь, его толерантность, национально-этническая толерантность, терпимость.

ISSUES OF NATIONAL AND ETHNIC TOLERANCE OF YOUTH

Akhmedova Feruza
(PhD), associate professor
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Nazarova Rano
4th year student of the direction "Sociology",
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In this article is devoted to the multidimensional coverage of the concept of "tolerance": from the content to approaches to the manifestation of its principles in the world. The ambiguity of the theoretical interpretations of this concept is shown, complicating the application of a tolerant position in sociocultural practice, as well as leading to its extreme radical implementation in modern Western countries.

Keywords: youth, tolerance, national-ethnic tolerance, tolerance.

Мы живем в период глобализации, которая приводит к росту интенсивности соприкосновения различных государств и культур. В данных условиях одним из важнейших аспектов построения позитивных отношений с представителями других национальностей является взаимодействие на основе толерантности. На сегодняшний день более 60% населения Узбекистана – это молодые люди, которые во многом определяют направление будущих преобразований общества. Поэтому наиболее актуальным становится работа по распространению идей толерантности среди молодежи, как наиболее активной социальной группой, призванной в дальнейшем устанавливать диалогические связи между разными народами, культурами.

Сегодня в республике созданы и совершенствуются все условия для мирного сосуществования представителей всех наций, народностей и религий. Все граждане нашей республики имеют равные конституционные права на выражение национальных и религиозных свобод. В статье 8 Конституции Республики Узбекистан сказано: "Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности"[1;5].

А также в конституции гарантируется свобода совести. Так, статья 31 гласит: "Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов"[1; 7]. В нашей стране принудительства не наблюдается в вопросах религиозности.

Как сказал глава нашего государства Ш. Мирзиёев: «Царящая в нашей республики атмосфера дружбы и сплоченности – важнейший фактор мира и стабильности, повышения эффективности проводимых реформ, роста авторитета Узбекистана на международной арене. Мы все хорошо знаем и высоко ценим заслуги Первого Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова в создании и приумножении этого нашего поистине бесценного богатства»[9].

Сегодня проблема межнациональных отношений остается самой острой и сложной проблемой, так как она имеет глубокие корни. Толерантность является доминантой культуры межнационального общения. Проблемы касающиеся национально – этнической толерантности остаются недостаточно изученными, но актуальной о чем говорят события, происходящие в разных уголках планеты, где участниками становятся представители разных

национальностей. Основными причинами являются отсутствие культуры поведения, неспособность слушать и понимать; другой причиной можно выделить этноэтикетный уровень знаний значительной части молодого поколения.

Что такое толерантность и в чем заключается смысл межнациональной толерантности? «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности» [10].

Проблема понятия толерантности на уровне микросоциологии была исследована Дж. Мидом и Г. Блумером. Для объяснения толерантности они пользовались описанием процессов межличностного взаимодействия и теорией символического интеракционизма [7]. Толерантность может существовать только в тех случаях, когда человек пробует посмотреть на ситуацию глазами «другого».

Межнациональная толерантность – это отношение к представителям различных наций как к своей, способность не переносить недостатки и негативные действия отдельных представителей национальности на других людей, отношение к любому человеку с позиции «презумпции национальной невинности» [8].

Проблема национально-этнической толерантности на сегодняшний день относится к числу наиболее актуальных проблем. Особенно остро это проявляется в молодёжной среде. Молодое поколение во многом определяет направление будущих реформ общества и всего мира в целом.

В 2013 году социологи из шведского Lunds Universitet изучали терпимость к представителям другой расы в 90 стран мира. Среди большого числа других вопросов, социологи просили респондентов указать, кого они не желали бы видеть в качестве соседей. В данном случае толерантность общества определялась по отношению к представителям другой расы. Оказалось, что наиболее терпимы к людям другой расы жители англоязычных стран, Скандинавии и стран Латинской Америки (нетерпимых в этих странах до 5%). Т.е. любые эксцессы ксенофобии в этих обществах вызывают шок, что мы и увидели в США в случаях избыточного полицейского насилия в отношении к цветным. Самыми же расистскими странами мира оказались Индия и Иордания (43,5% индийцев и 51,4% иорданцев). Что удивительно, соседний с Индией Пакистан оказался в разы терпимее индийцев, и примерно находится на уровне Германии. В Европе сама расистская страна – Франция (до 30% нетерпимых к другой расе). Высокий уровень расизма также отмечается в Южной Корее и некоторых странах Африки, например, в Нигерии – выше 30% (возможно, этих стран в Африке больше, так как исследование шведских социологов проводилось в менее трети от общего числа африканских стран). Россия оказалась типичной восточноевропейской страной. Уровень ксенофобии относительно не высок (до 15%), и примерно соответствует показателям - Венгрии-Польши-Чехии-Румынии [11].

Методы и выборка исследования. Нами было проведено социологическое исследование для изучения национально-этнической толерантности в стране. В исследовании приняли участие 20 респондентов от 14-30 лет. В опросе приняли участие 50% мужчин и 50% женщин из них: узбеков 70%, русских- 15%, казахов – 5% и 10% другой национальности.

Основные результаты опроса. Для определения положительного отношения молодежи к другим нациям, респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Есть ли у Вас друзья, культура которых не схожа с Вами?» Согласно полученным данным, в общем, у 17 респондентов есть друзья другой национальности, а 3 респондента не имеют друзей другой национальности. 45% респондентов считают, что отношения между людьми разных национальностей в нашей стране улучшаются, и ровно такое же количество респондентов не заметили изменений, и только 10% респондентов считают, что ухудшаются.

По результатам исследования большинство респондентов 50% нейтрально относятся на проявление нетерпимого отношения к представителям других национальностей, 5 респондентов отрицательно и столько же крайне отрицательно. При этом 75% опрошенных

респондентов считают себя толерантным человеком, а остальные 25% не считают себя толерантными.

По итогам баллов выяснилось, что у нас средний уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о том что, для респондентов характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Но первая черта преобладает.

Для более подробного анализа рассмотрим некоторые вопросы и ответы:

По результатам ответов респондентов, на такие вопросы как: «Есть ли у Вас друзья, культура которых не схожа с Вашей?» На первый вопрос 85% (17) из всех опрошенных респондентов ответили «да» и только 15% (3) не имеют.

Рисунок 1. Предпочтение иметь друзей разных национальностей

Также подтвердили вышесказанные ответы, выбрав вариант на нижеуказанное утверждение «Я хочу, чтобы среди моих друзей были люди разных национальностей» 85 % респондентов выбрали ответ (верно в высшей степени и верно в значительной степени) и 15% выбрали ответ (верно в некоторой степени) (рисунок 1).

Среди опрошенных респондентов на вопрос: «Как Вы реагируете на проявление нетерпимого отношения к представителям другой национальности?» 50% опрошенных ответили, что нейтрально; остальные 25% отрицательно и 25% крайне отрицательно. При том что на вопрос «Считаете ли Вы себя толерантным человеком?» 75% опрошенных респондентов ответили «да». Стоит отметить, что толерантность – это небезразличное отношение, а терпимое отношение. (рисунок 2).

Рисунок 2. Уровень проявления толерантности

Результаты исследования показывают, что 45% опрошенных не готовы принять в качестве члена семьи человека любой национальности и 80% респондентов не считают, что нужно сохранять чистоту нации (рис 2). Согласно полученным данным, 35% сомневаются либо до конца не уверены в своих ответах на эти 2 вопроса. На основе данных ответов респондентов на следующее утверждение: «Как Вы, считаете в смешанных брака больше проблем?» 85% опрошенных считают что это неверное утверждение.

Основные выводы и заключение. Один из наиболее важных выводов, который мы сделали по результатам проведённого исследования, – это тот факт, что большая часть опрошенных

респондентов толерантно относятся к представителям других наций. Также было выявлено, что у нас уровень толерантности выше среднего, который гласит о том, что для респондентов характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Но толерантные черты преобладают. Умение принимать другого человека, несмотря на этнические, религиозные взгляды – это огромный плюс для всего мира, так как люди могут устранить экстремизм, нацизм, религиозные конфликты, которые несут негативное влияние на развитие мира. Будущее поколение должны понимать и принять, что независимо от нации, расы, религии, одежды, пищи, языка, уровня образованности, материального комфорта, структуры семьи, обычаи ухаживания, проведения досуга, что «мы - они!»

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: «Узбекистан», 2015. – С. 5.
2. Этническая толерантность: понятие и проблемы исследования https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/52081/1/klo_2014_002.pdf
3. Zaitov E. X., Isaxonov J. A. The Main Directions Of Solving The Main Problems Of Young Families In Modern Conditions //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 70-74.
4. Akhmedova F. Attitude of young people to education. Журнал социальных исследований, 2021
5. Ахмедова Ф.М. Доришунос ходимларни тайёрлашда шахсий ва касбий кўникмаларни ривожлантириш самарадорлиги. Science and innovation/ international scientific journal volume 1 issue <https://cyberleninka.ru/article/n/dorishunos-hodimlarni-tayyorlashda-shahsiy-va-kasbiy-k-nikmalarni-rivozhlantirish-samaradorligi>. 2023
6. Толерантность, как способность к установлению общности и мера к устранению экстремизма. https://www.mirniy.ru/info/anti_terror/5217-tolerantnost-kak-sposobnost-k-ustanovleniyu-obschnosti-i-mera-k-ustraneniyyu-ekstremizma.html
7. Межэтническая толерантность молодежи в поликультурном регионе / <https://www.dissercat.com/content/mezhethnicheskaya-tolerantnost-molodezhi-v-polikulturnom-regione>
8. Термин толерантность и терпимость. <https://tass.ru/info/2441674>
9. Народное слово. № 158(7907) 30 июля 2021 г.
10. Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО. Статья 1. Принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года
11. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/15/a-fascinating-map-of-the-worlds-most-and-least-racially-tolerant-countries/>
12. Алимухамедова Н., Сабирова У. Миллий идентикликнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари // Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-2.
13. Жиянмуратова Г., Нуркулов Б. Сиёсий бегоналашув назариялари: шаклланиши ва ривожланиши тарихи // Журнал социальных исследований, – 2022. – №. SI-2. – С. 32-39. <https://tadqiqot.uz/index.php/soci/article/view/6793>.
14. Аброр Х. Х. Глобалашув ва янги мустақил давлатларнинг барқарор ривожланиши: назарий социологик таҳлил //Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-1.

MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI

Kadirova X.B.

Nizomiy nomidagi TDPU, "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida dotsenti
e-mail: xqadirova@bk.ru

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOY VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inafov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMYI TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOYIY HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOYIY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOYIY XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATSION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)